

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA HUQUQIY TARBIYA BERISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Avezova Maxliyo Sultonnazir qizi

Urganch davlat universiteti

Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalar huquq va erkinliklarni himoya qilishga bag‘ishlangan. Bolaning kelib chiqishi, nasl-nasabi, irqi, dini, tili, millatidan qati nazar uning huquq va erkinliklar kafolatlangaligi haqida. Mana shu nuqtai nazardan kelajak avlodning huquqiy savodxonligini oshirish yo‘lidagi islohatlar, tadbirlar, tushuncha va maslahatlar berib o‘tilgan. Yosh avlodni erkin va demokratik, insonparvarlik ruhida tarbiyalash yo‘lida qator tafsilyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: demokratik, huquq, erkinlik, majburiyat, insonparvarlik, vatanparvarlik, konstitutsiya, konvensiya.

Yosh avlodni erkin, demokratik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni komil inson ruhida o‘stirish va ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish va ta’minlab borish fuqarolik jamiyatiga asoslangan demokratik, huquqiy davlatni qurishni o‘z oldiga maqsad qilib olgan har bir jamiyat uchun juda ham muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. Barcha demokratik davlatlar kabi, mazkur masala, ya’ni yosh avlodni tarbiyalash, aholida esa bola huquqlari sohasidagi huquqiy madaniyatni shakllantirish masalasi, O‘zbekiston uchun ham muhim va dolzarb

masala hisoblanadi. Mamlakatda yoshlar masalasi, ularning o‘z fuqarolik pozitsiyasiga ega inson sifatida tarbiyalash, ularning huquq va erkinliklarni, qonuniy manfaatlarini ta‘minlash masalalariga mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq, davlat siyosatining ustuvor yo‘nalish sifatida katta e‘tibor qaratib kelinmoqda. Mustaqilligimiz endi e‘lon qilingan paytlari, ya‘ni 1991-yilning 20-noyabrida, “O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to‘g‘risida”gi maxsus qonuni qabul qilinganligi bunga yaqqol dalil bo‘la oladi.

Mazkur Qonunda yoshlarga oid siyosatning maqsadi, O‘zbekiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi vakolatlari, yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risidagi qonunlarning mazmun-mohiyati qanday bo‘lishi lozimligi, bu boradagi O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari normalarining ustuvorligi tamoyili ko‘rsatib o‘tilgan. Bu esa, yoshlar siyosati masalasi 1992-yilgi mustaqil O‘zbekistonning Konstitutsiyasida o‘z aksini topishiga, shu yili O‘zbekistonning BMTning asosiy hujjatlaridan biri hisoblanmish “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi konvensiyaga qo‘shilishiga va mazkur hujjatlar asosida o‘tgan davr mobaynida bolalar va yoshlar masalalariga dahldor 100 dan ortiq qonunlarni qabul qilinishi hamda 2008-yilda, bu sohadagi maxsus qonun hisoblangan O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunini qabul qilinishiga asos bo‘ldi 2008-yil 7-yanvar kuni kuchga kirgan O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni, 18 yoshgacha bo‘lgan subyektlar hisoblanmish, bolalarning huquqiy ahvolini belgilashga doir munosabatlarni tartibga solishga, bola 3 huquqlarini va erkinliklarini yuridik kafolatlashga qaratilgan. Ta‘kidlash joizki, Qonun normalarining yarmidan ko‘pi bola huquqlarining kafolatlarini belgilashga

farovon yashash sharoitlari, ta'lim olish, ism, fuqarolik, o'z individualligini saqlash huquqlarini, alohida yashaydigan ota-onalari bilan muloqot qilish, o'z qarashlari va fikrlarini erkin ifoda etish imkoniyatlarini tartibga soladi. Konvensiya bolalarga shafqatsizlarcha munosabatda bo'lish, ularni ekspluatatsiya qilish va kamsitishni taqiqlaydi. Bolalarning huquq va erkinliklariga rioya etish bo'yicha davlat va ota-onalar zimmasiga mas'uliyatli burch yuklangan. Konvensiyaga muvofiq, bolalarga nisbatan qo'llaniladigan barcha xatti-harakatlar bola manfaatlarini a'lo darajada ta'minlash mezoniga ko'ra belgilanishi lozim. Mazkur mezon, shuningdek, ota-onalarning o'z farzandlariga nisbatan munosabatiga ham taalluqlidir. Ushbu konvensiya bola huquqlarining butunjahon konstitutsiyasi deb ham ataladi. Chunki u insoniyat tarixidagi bola huquqlari bo'yicha ilk yuridik majburiy xalqaro huquqiy shartnoma hisoblanadi. Undagi nizomlar deklarativ xususiyatdan xoli.

O'zbekiston Respublikasi 1992-yilda BMTning Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini ratifikatsiya qilgan holda undagi nizomlarga rioya qilish va ularning ijrosi bo'yicha xalqaro majburiyatlarni o'z zimmasiga oldi. Mamlakatimizda yuzdan ziyod qonunlar bolaning u yoki bu huquq va erkinliklarini tartibga solishiga qaramay, 2008-yil 7-yanvardan "Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida"gi qonun kuchga kirdi. Mazkur sana munosabati bilan joriy yil 17-iyulda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya qabul qilinganligining 30 yilligini nishonlashga bag'ishlangan Tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Ushbu dastur doirasida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi, bolalar huquqlari bilan shug'ullanadigan davlat va nodavlat tuzilmalarining huquq va majburiyatlari, bola huquqlari buzilganda, ularni himoya

qilish uslublari va shakllarini tushuntirishga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilmoqda. Aholi orasida bola huquqlariga oid konvensiya qoidalari, xalqaro standartlar targ'ib etilmoqda, joylarda bolalar manfaatlarini bo'yicha faoliyat yurituvchi tegishli davlat va jamoat tuzilmalari to'g'risida ma'lumot berilmoqda. Nafaqat konvensiya matni, balki bolani ijtimoiy va madaniy rivojlantirish bo'yicha ta'lim darajasini oshirishga xizmat qiladigan maxsus adabiyotlar, plakatlar va materiallarning o'zbek, qoraqalpoq va rus tillarida chop etilishi alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaning bajarilishini tashkil etish masalalari bo'yicha idoralararo muvofiqlashtiruvchi kengash yig'ilishi Toshkentda bo'lib o'tdi. Davlat va nodavlat tashkilotlari vakillari hamda xalqaro tashkilotlar mutaxassislari ushbu sohadagi ustivor masalalarni muhokama qildilar. Shuningdek, bu yil Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya (BHK) qabul qilinganligining 30 yilligi nishonlanadi. BMTning Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi dunyoda eng ko'p davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilingan BMT bitimi bo'lib, u butun jahondagi bolalarning hayotini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda bola huquqlarini ta'minlash borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 5 qaror qabul qildi. Yig'ilish ishtirokchilari BMT Bola huquqlari bo'yicha qo'mitasi tavsiyalarini tadbiq etish borasida O'zbekiston hukumati tomonidan ko'rsatilayotgan siyosiy irodani va izchillikni alohida ta'kidlab o'tdilar. Shu bilan birga ular bola huquqlari monitoringi hamda bolalarning o'zi hamda ularning nomidan taqdim etilayotgan shikoyatlar bilan ishlash mexanizmlarini yanada kuchaytirish zarurligiga urg'u berdilar. Boshqa masalalar bilan bir qatorda,

kengash a'zolari ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan besh yillik harakat rejasini ishlab chiqish jarayonini muhokama qildilar. "Hukumat ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar uchun oiladagidek muqobil sharoitlarni yaratish bo'yicha rejalar ishlab chiqayotganligi quvonarli holatdir. Oilalarni qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish uchun ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning deinstiutsializatsiyasi hamda ular uchun oila ko'rinishidagi muqobil sharoitlarni yaratish bo'yicha harakat rejasini ishlab chiqish lozim. Buning uchun bolalarni katta muassasalarga joylash amaliyotini o'zgartirishga, uning o'rniga bolalarni o'z oilalaridan ajratishning oldini olishga qaratilgan mahalliy hamjamiyat tashabbuslariga e'tibor qartish lozim," – dedi UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Sasha Graumann. Ijtimoiy jihatdan zaif bo'lgan bolalarning ehtiyojlarini ta'minlash borasidagi yana bir muhim tavsiya bolalar ijtimoiy himoyasiga yo'naltirilayotgan moliyalashtirish qamrovini kengaytirishdir. Kam daromadli oilalarni qo'llab-quvvatlash iqtisodiy islohotlar davom etayotgan pallada muhim ahamiyat kasb etadi. Yig'ilish ishtirokchilari bolalarning ijtimoiy himoyasi ustivor masalalar qatoridan o'rin olishi lozimligini ta'kidladilar.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatda bugungi kunda aholining bola huquqlari oid huquqiy madaniyatini rivojlantirish bo'yicha huquqiy asos va institutsional tizim yaratildi va u takomillashtirib borilmoqda. Ammo, qonunlarni ishlashi, ular Mexanizmlarining samaradorligi birinchi o'rinda, aholining huquqiy madaniyatining qay darajada ekanligiga bog'liqdir. Uni esa, bu borada ta'limsiz erishib bo'lmaydi. Shuning uchun ham, mamlakatda inson huquqlari sohasidagi ta'limni rivojlantirish bilan bir qatorda, uning aholisining katta qismini tashkil

etuvchi bolalarning huquqlarini ham maxsus o‘qitish bugungi kunning dolzarb masalasiga aylanmoqda. Mazkur yo‘nalishda, bolalarning huquqiy madaniyatini yanada yuksaltirishda, aholining bola huquqlariga oid huquqiy bilimlarini oshirish maqsadida qator islohatlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida shaxs va fuqaroning o‘z huquq va majburiyatlarini amalga oshirishiga asos bo‘lgan omil, ya’ni rahbariy g‘oyalar yig‘indisi hisoblangan shaxs va fuqaro huquqiy maqomining quyidagi tamoyillari mustahkamlab qo‘yilgan:

- 1) shaxs va fuqaroning huquq va erkinliklari sohasida xalqaro huquq normalarining ustunligi;
- 2) asosiy huquq va erkinliklarning ajralmasligi;
- 3) huquq va erkinliklarning bevosita amalga oshirilishi;
- 4) huquq va erkinliklarni majburan cheklashga yo‘l qo‘yilmasligi;
- 5) shaxs va fuqaro huquq va erkinliklarining davlat tomonidan kafolatlanganligi;
- 6) teng huquqlilik;
- 7) shaxsning o‘z huquq va erkinliklarini amalga oshirishi boshqalarning huquq va erkinliklariga putur yetkazmasligi shart ekanligi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlab qo‘yilgan inson huquqlari shaxsning erkinlik va o‘z taqdirini o‘zi belgilash doirasini, uning avtonomiyasini o‘rnatadi, inson huquqlari va erkinliklari sohasida umume’tirof etilgan xalqaro normalar va standartlar asosida ijtimoiy aloqalar va munosabatlarni tartibga soladi hamda muvofiqlashtiradi, davlat insonning shaxsiy erkinlik doirasiga asossiz aralashishining oldini olgan, davlat tuzilmalarining mutlaq hukmronligiga va o‘zboshimchaligiga to‘siq qo‘ygan holda faoliyatining chegarasini o‘rnatadi, inson va davlatning o‘zaro munosabatlari mezonlarini,

davlatning o‘z faoliyati uchun jamiyat va shaxs oldidagi mas’uliyatini belgilaydi. Har bir demokratik davlatning konstitutsiyaviy asosini inson huquq va erkinliklari tashkil qiladi. Shu ma’noda, mamlakatimiz Konstitutsiyasidan “Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari” bo‘limi alohida o‘rin egallagani bejiz emas. Shuningdek, yuqorida ta’kidlanamizdek, Konstitutsiyaning “Asosiy tamoyillar” bo‘limida inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat ekanligini qayd etuvchi asosiy g‘oyalar mustahkamlab qo‘yilgan bo‘lib, ular jamiyatning to‘la huquqli, shu bilan bir qatorda muayyan zaif 8 qatlami sifatida qo‘shimcha huquq va imtiyozlarga ega bo‘lgan bolalarga ham taalluqlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qilichova, M. (2021). MAKTABGACHA TA’LIMDA ELEMENTAR MATEMATIK TUSHUNCHALARNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI.
2. Qilichova, M. (2021). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARIDA EKOLOGIK BILIM VA MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH MASALALARI.
3. Qilichova, M. (2021). Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni jismoniy rivojlanishining o‘ziga xosliklari.
4. Qilichova, M. (2021). Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning rivojlanish yoshi va o‘ziga xos xususiyatlari.